

DOI: 10.5281/zenodo.17967050

IMPACTOS DAS PARASIToses NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Maria Fernanda Souza Morais¹; Gabriela Alves Carvalho Duarte¹; Heloiza Araujo Rosa¹; Anna Luiza Silva Ribeiro¹; Rosângela Maria Rodrigues²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais se destacam entre as doenças infecciosas mais comuns na infância, principalmente em países em desenvolvimento, onde há escassez de saneamento básico. Sua principal forma de transmissão ocorre pela ingestão de ovos eliminados em fezes de pessoas infectadas. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis devido à imaturidade do sistema imunológico e aos inadequados hábitos de higiene. Essas infecções podem causar uma série de sintomas, entre as quais alterações intestinais, desnutrição, anemia, fraqueza, além de afetar o desenvolvimento cerebral e o desempenho cognitivo, consequentemente comprometendo a aprendizagem e no desempenho acadêmico. Assim, compreender essa relação é essencial para desenvolver intervenções na saúde e educação.

OBJETIVOS: Compreender como as parasitoses interferem no desenvolvimento físico e cognitivo de crianças e adolescentes. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A busca de artigos foi realizada nas plataformas de pesquisa PubMed e SciELO, utilizando os descritores “doenças parasitárias”, “estado nutricional” e “desenvolvimento cognitivo”. Foram incluídos artigos completos, de acesso gratuito, publicados entre 2015 e 2020, nos idiomas inglês e português, sendo excluídos resumos, dissertações e revistas. Ao final da busca foram selecionados cinco artigos que atenderam a todos os critérios estabelecidos. **RESULTADOS E**

DISCUSSÃO: A partir dos resultados obtidos na análise dos estudos, observa-se que há uma correlação significativa entre infecções parasitárias e prejuízos no desenvolvimento infantil, além de se associarem a déficits cognitivos leves e em consequência significativas, menor desempenho escolar em testes de memória, leitura e fluência verbal e prejuízos expressivos na educação. As pesquisas mostraram que crianças menores de três anos com infecções parasitárias apresentaram redução nas medidas de crescimento físico, incluindo peso e perímetro cefálico. Destaca-se que a infecção e a intensidade da carga parasitária influenciam diretamente nos resultados.

CONCLUSÃO: Conclui-se que os efeitos das parasitoses decorrem da desnutrição e anemia associadas às infecções crônicas. Após o tratamento antiparasitário, observa-se melhora parcial da função cognitiva. Assim, políticas públicas de prevenção, programas escolares de saúde e intervenções educativas são essenciais para reduzir o impacto dessas doenças na aprendizagem e no potencial cognitivo infantil.

Descritores: Doenças parasitárias; Estado nutricional; Cognição.